

CAPELAS DO PAULO

SEEGERER, CHRISTIAN MICHAEL

UNIVERSIDADE MACKENZIE

cms@cmsma.com.br

RESUMO.

O presente trabalho tem como objetivo primeiro conhecer uma das ideias de Paulo Mendes da Rocha que se tornaram projeto, mas não edificadas: o projeto para a Capela do Jardim Virgínia, para o Guarujá. Uma obra não executada e de uso religioso. É de amplo conhecimento que a arquitetura religiosa não foi muito trabalhada pelo arquiteto capixaba em sua carreira, mas, ao mesmo tempo, aquelas que concebeu são consideradas obras de elevada qualidade arquitetônica e espiritual. Ambas estão edificadas no Brasil: Capela São Pedro, Campos do Jordão - SP, 1987 e, Capela de Nossa Senhora da Conceição, Recife - PE, 2004.

Dentre os projetos que foram destacados na chamada da sessão não há o edifício religioso. A intenção é desenvolver um trabalho que analise criticamente o projeto da Capela do Jardim Virgínia a partir das outras duas capelas por ele projetadas.

A Capela de São Pedro é reconhecidamente uma obra notável pelo seu conceito estrutural e, simultaneamente, pela sua inserção no sítio. Contempla em seu conjunto arquitetônico, todos os elementos da arquitetura religiosa católica. Também a Capela de Nossa Senhora da Conceição reúne os mesmos elementos e, tal como São Pedro, o uso do concreto aparente e do vidro, em especial a laje de cobertura e os fechamentos que permitem ventilação natural, registram alguns dos princípios projetuais de Paulo.

Espera-se contribuir com o reconhecimento e aprofundamento de uma das coisas de Paulo que permaneceram no papel, e não mais uma ideia abstrata em sua genial mente criativa.

Palavras-chave: ARQUITETURA RELIGIOSA, ARQUITETURA MODERNA, PATRIMÔNIO MODERNO

CAPELAS DE PAULO MENDES DA ROCHA

Este trabalho tem como objetivo primeiro conhecer uma das ideias de Paulo Mendes da Rocha que se tornaram projeto, mas não edificadas: o projeto para a Capela do Jardim Virgínia, para o Guarujá, elaborado em 1955 (data hipotética). Uma obra não executada e de uso religioso.

A Capela do Jardim Virgínia, localizada no Guarujá, é uma dos primeiros projetos de Paulo Mendes da Rocha recém formado. Apesar de não possuir a data exata da elaboração do projeto, Pisani (2013) adota como data hipotética o ano de 1955. Assim como este projeto, faz o mesmo com o projeto para o Clube Náutico da mesma cidade.

“Assim, Paulo Mendes da Rocha sai da Faculdade Mackenzie graduado de acordo com os supostamente eternos princípios da arquitetura clássica, mas ao mesmo tempo dotado - e o projeto para o Clube Atlético Paulistano o demonstra inequivocamente - de um preparo técnico de maneira alguma acidental”.

“Trata-se, em ambos os casos, de brilhantes variações do tema modernista, nos quais aparece claramente a influência de vários dos principais arquitetos atuantes em São Paulo, como Kneese (no caso da capela), Warchavchik e, sobretudo Bratke (no caso do clube náutico). Sem dúvida tampouco faltam indícios de suas obras futuras, como a síntese entre solução estrutural e a configuração espacial bastante clara já na capela ou a dialética com o cenário natural existente no clube.

A capela de Eduardo Kneese de Mello mencionada por Pisani é o projeto para a capela de um hospital no bairro de Jaçanã, zona norte da capital paulista. Paulo Mendes da Rocha faz igual em sua primeira capela: eleva o piso em relação à cota natural do terreno plano. É desconhecida a localização exata da possível implantação da capela no Guarujá, mas, há grande probabilidade de que contasse com uma topografia plana em face do relevo daquela região.

Figura 1. Paulo Mendes da Rocha, Capela no Jardim Virgínia, Guarujá, Brasil, 1955, modelo eletrônico. © Lucas Ogassawara e Ricardo Amino, 2025.

A primeira capela de Paulo Mendes da Rocha parece não possuir um campanário, no entanto, o autor previu um cruzeiro alto, com aproximadamente vinte e quatro metros de altura, com sua trave horizontal a uma altura de vinte metros. Paulo, ao projetar o cruzeiro na porção posterior, inova na arquitetura religiosa por propor um elemento sagrado - o símbolo da cruz exclusivamente - sem o outro uso mais comum, como o local do sino, transformando assim o elemento tradicional do campanário (ou torre sineira) no "simples" cruzeiro, mas marcante. Pisani cita também que "é marcadamente interessante a síntese entre a solução estrutural e a configuração espacial" na configuração da capela do Guarujá.

"Pórticos triangulares de concreto estruturam a capela, estrutura e fechamento parecem constituir em uma única peça, que é responsável pelo suporte do piso, da cobertura e dos fechamentos".

Não é possível afirmar categoricamente que a capela tem fechamentos opacos, através de uma possível laje de concreto armado entre os pórticos, mas Lima (2016) realiza essa leitura, que nos parece razoável. A dúvida ainda persiste pelas anotações à mão livre que constam nos desenhos originais, mencionando "aplicar uma retícula leve" - e algo mais -, justamente ao lado do Sol por ele desenhado. Em ambas pranchas de projeto há anotações com o mesmo teor.

O processo de criação da capela não é conhecido: se através de croquis ou de maquetes, como já fazia então Paulo Mendes da Rocha.

Figura 2. Paulo Mendes da Rocha, Prancha 1 do projeto da Capela no Jardim Virgínia, Guarujá, Brasil, 1955. © Casa da Arquitectura, 2025.

Os desenhos que constam nas duas únicas pranchas do projeto do Guarujá foram realizados em nanquim e parcialmente coloridos com aquarela, prática mencionada por Othondo (2024):

“Nos primeiros anos de formado (1955-1958), Paulo Mendes da Rocha juntou-se com alguns colegas da faculdade (...). Deste período, podemos encontrar no acervo desenhos feitos a nanquim e coloridos com guache, numa linguagem ao estilo da formação beaux-arts, conforme ensinamentos aprendidos na Faculdade Mackenzie”.

Figura 3. Paulo Mendes da Rocha, Prancha 2 do projeto da Capela no Jardim Virgínia, Guarujá, Brasil, 1955. © Casa da Arquitectura, 2025.

O projeto da capela do Jardim Virgínia, no Guarujá, foi poucas vezes mencionado na literatura e mesmo exposições. Na obra de Daniele Pisani, logo no início de seu livro “Paulo Mendes da Rocha - Obra completa”, o projeto é apresentado no contexto da produção do arquiteto logo após se graduar em arquitetura na faculdade.

Na recente exposição Geografias construídas, organizada pela Casa da Arquitectura, em Portugal, tal projeto não estava disponível ao público, e também não foi incluído no livro-catálogo da exposição.

DUAS PRANCHAS

O presente trabalho procurou conhecer a fonte primária existente (as duas pranchas relativas ao projeto) e encontrar mais informações a seu respeito. A resposta da Casa da Arquitectura - responsável pelo cuidado do

acervo de Paulo Mendes da Rocha - confirmou que sobre esse projeto existem apenas as duas pranchas recolhidas na publicação de Daniele Pisani.

Coube, como ato contínuo, desenvolver o trabalho como fora proposto no seu início: através do seu redesenho e modelagem. Antes, porém, foi realizada uma acurada leitura das peças gráficas que permitiu identificar algumas características principais do projeto.

O projeto está apresentado em duas pranchas de formato médio, provavelmente em formato A1 e com quatro desenhos no total, dois em cada prancha. Estes foram elaborados em nanquim, e indicam a representação técnica de planta, cortes (longitudinal e transversal) e fachada frontal. Possui cores na representação de fundo dos cortes e elevação com a aquarela colorida. A escala humana está presente na prancha número um com quatro figuras no lado externo e uma no interior do templo, e na prancha número dois apenas uma figura. O Sol está representado com desenho livre e seus raios sugerem que o arquiteto teve presente a sua incidência no projeto. Nas duas pranchas, linhas de visuais das escalas humanas fazem referência à altura da cruz, à realidade da capela ser suspensa ou elevada do piso e também à altura do templo.

A prancha 1 possui os seguintes desenhos: no lado esquerdo da prancha encontra-se desenhada em nanquim monocromático (à exceção de uma hachura cor marrom) um corte transversal com onde é possível ler elementos como estrutura, fundação, viga estrutural longitudinal, bancos em possível balanço, parede (hachura marrom) sugerindo a madeira como material utilizado, retábulo vertical com a imagem de - possivelmente - Santa Maria segurando o Menino Jesus em seus braços -, e ao fundo, uma cruz alta, externa com um alto relevo de outra cruz menor, vermelha. Nota-se também a escala humana no interior e centro da capela e, externamente, quatro pessoas com linhas indicando o alcance dos olhares em relação à obra.

Muito importante são as linhas que também indicam a incidência da luz solar penetrando no interior do edifício pelo piso, ao iluminar antes o solo externo.

No lado direito da prancha há um corte longitudinal que indica um piso externo plano, a escada com sete degraus que levam ao patamar do átrio de acesso ao interior da capela. Vigas estruturais são representadas com o mesmo distanciamento daquelas representadas em planta na prancha número dois.

O peso gráfico sugere uma diferenciação entre alguns intervalos de vigas: o inicial após a área coberta mas aberta após a escadaria; o último trecho antes do início do presbitério (área do altar). Também o peso gráfico deixa claro, e em evidência, a parede hachurada em marrom no corte transversal como um elemento importante que tem como função receber e permitir o altar engastado na mesma, assim como o suporte do retábulo vertical com a imagem sacra. Atrás dessa parede podemos intuir ser a área de apoio - sacristia - e algo mais. Destaca-se ainda o alto cruzeiro, com sua altura significativa e linhas inclinadas

A prancha de número dois possui os seguintes desenhos: a planta da capela, com a representação gráfica de elementos presentes na cota nível do piso interno (e elevado) da capela. Estão ali desenhados: o piso em diferentes materiais e "ocupações": um piso claro que demarca a entrada, ainda externa - mas protegida -, o corredor central que une o acesso do que pode ser denominado átrio até a área do altar, área que também possui uma representação de piso uniforme e abrangente, de lateral à lateral da capela; um piso elevado em

relação à nave - área dos bancos dos fiéis - a partir de dois degraus de pouca altura e que permite ao sacerdote estar em situação de destaque - tal como é visto recorrentemente nas igrejas ao longo da história.

Na representação da planta podemos citar a intenção do autor de gerar dupla representação: a da estrutura do edifício com suas possíveis vigas tanto abaixo da laje de piso, assim como do que parece ser as vigas e lajes inclinadas de cobertura.

A mesma técnica de representação em duas posições de desenho é realizada na representação na área posterior da edificação, mais especificamente o do cruzeiro, com sua geometria não ortogonal.

O outro desenho da prancha 2 é a elevação frontal com seu formato triangular, sendo ainda apresentada a escadaria de acesso à cota de nível da capela num primeiro plano e, ao fundo, o cruzeiro.

Em ambas pranchas ainda é possível ler a assinatura de Paulo e poucas informações técnicas e formais (não consta a data). E além disso, ler suas anotações à mão.

O arquivo em alta resolução, cedido gentilmente pela Casa da Arquitectura, possibilitou o conhecimento de mais detalhes, a saber: o fechamento frontal e acesso ao interior da capela parece estar definido com o uso de madeira; nota-se a representação de uma linha dupla que sugere a altura das folhas das portas (que por sua vez possuem dezesseis pranchas verticais de madeira); sua largura alcança quase toda a extensão possível da fachada.

O projeto apresenta uma solução estrutural formada por um conjunto de pórticos de formato triangular, apoiados no que poderia ser uma fundação em formato de viga longitudinal permitindo o balanço desejado na laje de piso (ou base do triângulo dos pórticos). No topo desse triângulo estrutural uma viga longitudinal parece ter função de travamento da estrutura. Vale aqui o que Spiro menciona sobre a capela de Recife: "Trata-se de uma linguagem da arquitetura enraizada na geometria. É esse o poder formativo capaz de criar uma ordem válida que transcende o lugar e o tempo" (Annette Spiro, 167).

Quanto aos pórticos, seria possível conjecturar que a capela de Paulo tenha relações com a Catedral Metropolitana de Brasília (1970) de Oscar Niemeyer; no entanto, essa interpretação perde força ao considerarmos a luz solar invadindo o interior do templo somente a partir do piso.

Em recente pesquisa realizada por este autor, a solução porticada (e possível fechamento lateral e superior) encontrada por Paulo possui maior relação com a concebida pelo arquiteto finlandês Aarno Ruusuvuori, em sua obra "Igreja e Centro de Trabalho de Hyvinkää", Finlândia (1961). Na igreja nórdica, seu interior possui uma intensa semelhança formal (que seria maior ainda caso a igreja de Aarno fosse simétrica como a de Paulo).

É razoável crer que a estrutura tenha sido concebida em concreto armado, formada pelos já citados pórticos e conectados entre si através de elementos longitudinais que são possíveis de serem identificados principalmente no corte transversal.

O projeto apresenta em seu interior um único nível (considerando sutil o desnível entre a nave e um pouco mais elevado o presbitério - área onde o sacerdote tem acesso ao altar). Conta ainda com áreas de vazios no piso

(no arquivo com alta resolução é facilmente identificado um requadro definindo uma material que concluímos ser fechado com material translúcido): a luz natural encontra nessas aberturas o único caminho para entrar no interior do edifício.

Os materiais que podem ser especulados no projeto são o já mencionado concreto armado, o piso em madeira (tábuas corridas no sentido longitudinal), um possível piso em pedra clara, demarcando tanto o acesso e corredor central quanto o presbitério.

Por tratar-se de uso religioso, certos elementos são imprescindíveis. Assim foi no projeto da capela do Guarujá, bem como nas capela de Campos do Jordão e de Recife. Além do átrio, facilmente identificável na chegada da escada de acesso, parece estar definido, em duas formas diferentes, a pia batismal.

Em planta, no lado esquerdo e ainda em área coberta, encontra-se a representação de um pequeno círculo sugerindo ser a pia batismal. É conhecido que a tradição católica, recomendava que a pia utilizada para a cerimônia do sacramento de iniciação da vida na Igreja estivesse localizada na entrada do templo e muitas vezes, fora do mesmo.

O altar parece engastado na parede do final do presbitério, em formato pouco profundo e bastante largo. Acima, um grande elemento vertical sugere uma obra artística com a padroeira do templo.

ASPECTOS FORMAIS E SIMBÓLICOS

A elevada qualidade arquitetônica e espiritual que é possível identificar tanto nas capelas de Campos do Jordão quanto de Recife, é igualmente notada na leitura do projeto do Guarujá. Com relação à iluminação: diferente do tratamento da iluminação natural presente nos outros projetos onde é abundante a luz natural direta, na capela do Guarujá Paulo parece ter recorrido ao efeito dramático de uma iluminação natural que surge de baixo para cima. Assim como fez sutilmente Saarinen na capela do MIT em Cambridge, Massachusetts (1955) no Guarujá ela está de maneira muito mais generosa: os vazios previstos no piso permitem que a luz penetre em grande quantidade no ambiente.

Figura 4. Paulo Mendes da Rocha, Capela no Jardim Virgínia, Guarujá, Brasil, 1955, modelo eletrônico. © Lucas Ogassawara e Ricardo Amino, 2025.

A Capela da Guarujá parece fechar-se em si mesma quando consideramos a relação interior-exterior, muito diferente das capelas de Campos do Jordão e Recife. A consideração da não representação da implantação no lote e na área urbana sugere que, no momento do projeto, ainda não estivesse disponível essa exata localização. Caberia ainda outras conjecturas, sendo uma delas bastante razoável: a de que as referências para o projeto de Paulo fossem aquelas citadas ao longo do trabalho: a capela do MIT, a igreja finlandesa e mesmo a capela de Kneese de Melo: todas essas, mais preocupadas com a interiorização do que com a harmonia com a paisagem e natureza, ou o próprio sítio onde se localiza.

O redesenho do projeto permitiu conhecer a capela em suas dimensões, de forma aproximada, mas muito provavelmente, reais.

A planta retangular mede cerca de trinta metros de comprimento por quinze metros de largura. O átrio possui cerca de seis metros de comprimento, dentro desses trinta metros mencionados no total. A nave possui dezenove metros de comprimento por onze metros de largura; os vazios mencionados são retângulos de três metros por um metro e setenta centímetros. O presbitério com seu piso mais elevado mede um metro e sessenta centímetros. Em altura, o ponto mais alto internamente possui sete metros; no ponto mais baixo, no limite dos vazios, a altura passa a ser de dois metros.

Externamente a capela possui na sua geometria triangular nove metros de altura sendo que está elevada do piso natural em um metro. O cruzeiro em seu ponto mais alto, como já citado, possui vinte e quatro metros. A largura da escada de acesso para vencer o desnível possui dez metros e é formada por degraus - na verdade patamares - de um metro de comprimento. Retornando para a área interna, a área de apoio, atrás da parede-retábulo (cujá altura é de dois metros e quarenta centímetros) possui uma área de três metros de comprimento por nove metros de largura.

A área construída da capela é de aproximadamente quatrocentos e cinquenta metros quadrados. Certamente é a maior capela dentre as três que Paulo Mendes da Rocha projetou.

CONCLUSÃO

Para uma possível pergunta: “A capela do Jardim Virgínia é um projeto exemplar do Paulo?”, após a leitura dos desenhos, do seu redesenho e principalmente da modelagem eletrônica do projeto, a resposta parece chegar de modo evidente: sim.

O estudo do projeto da capela do Guarujá confirma o que Pisani menciona: “é marcadamente interessante a síntese entre a solução estrutural e a configuração espacial”. Tal apreciação é constatada igualmente nas capelas de Campos do Jordão e Recife.

Figura 5. Paulo Mendes da Rocha, Capela no Jardim Virgínia, Guarujá, Brasil, 1955, modelo eletrônico. © Lucas Ogassawara e Ricardo Amino, 2025.

As relações nas arquiteturas de uso religioso de Paulo Mendes da Rocha nas décadas de 1950 com 1980 e 2000 são evidentes: a estrutura nos três casos determina a configuração espacial e são especialmente concebidas para configurar o abrigo de uso sagrado.

O material principal é o mesmo: o concreto armado está presente nos três projetos.

O conceito estrutural apresenta as mesmas semelhanças e simbolismos: as capelas ou não estão apoiadas no chão ou (também) possuem uma relação com o entorno e a paisagem próxima e não tão próxima que evidenciam uma intenção de relação com a natureza diferente da construção assentada de modo contundente

no solo. Conforme menciona Spiro, "apesar de absolutamente diversos, os dois edifícios partilham o mesmo desejo de unificar o ser humano com a natureza".

Tanto na capela do Guarujá quanto em Campos e Recife, a arquitetura dialoga e ampara os elementos da liturgia. Em todos a ventilação e transparência estão presentes.

A modo de conclusão é possível afirmar que a capela do Jardim Virgínia é um projeto significativo da arquitetura moderna, da arquitetura religiosa contemporânea da arquitetura de Paulo Mendes da Rocha. É razoável acreditar na existência de relações dos três projetos, distantes por mais ou menos décadas entre si.

Como cita Pisani, Paulo graduou-se "de acordo com os supostamente eternos princípios da arquitetura clássica, mas ao mesmo tempo dotado (...) de um preparo técnico de maneira alguma acidental".

REFERÊNCIAS

Casa da Arquitectura, Geografias construídas, 2025

PISANI, Daniele. Paulo Mendes da Rocha: obra completa. São Paulo: Gustavo Gili, 2013.

LIMA JÚNIOR, Márcio Antônio. O traço moderno na arquitetura religiosa paulista. Dissertação de mestrado. São Paulo, 2016

BIOGRAFIA

Christian Michael Seegerer

Doutorando (2024-2027) e Mestre (2019) em Arquitetura e Urbanismo pelo PPGAU da Universidade Mackenzie. Graduado em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Paulista (1995).